

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS ÁREAS DE ACCESO Y RECEPCIÓN DEL PATIO DE OPERACIONES DE CENTROCENTRO CIBELES, COMO ESPACIO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

2019
HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

El proyecto fue encargado por el Ayuntamiento de Madrid en 2016 tras recibir el Primer Premio del Concurso público con participación de jurado para la adecuación y mejora del patio de operaciones de CentroCentro Cibeles.

El objetivo del proyecto en el antiguo Palacio de Telecomunicaciones fue el de intensificar las funciones de acogida, información y participación a través de una novedosa estrategia de zonificación que clarifica la organización interior del Patio, así como la inclusión de mobiliario y elementos colgados que iluminan, multiplican la versatilidad espacial, facilitan el intercambio y son soporte de información.

La originalidad e innovación del proyecto radica en la mínima intervención en el edificio existente, condicionado por el contexto histórico en el que se emplaza y su máxima catalogación, como Bien de Interés Cultural. Siendo una propuesta reversible y móvil que oculta sus elementos principales para crear la mínima modificación de la morfología actual, sin dejar de permitir actividades en él. La propuesta fue avalada por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid y la Comisión Local de Patrimonio de la Comunidad de Madrid; y reconocida en sus dictámenes como una intervención de gran valor arquitectónico y patrimonial.

Esta obra ha supuesto una aportación al debate científico, habiendo sido reconocida con el Primer Premio COAM INTERIORISMO 2020, además de la mención de Finalista en la XV BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2020. Ha tenido impacto en numerosas publicaciones de ámbito nacional e internacional, destacando Arquitectura Viva (Madrid; Avery, RIBA, JSM, MIAR: 6,5, Dialnet, entre otros), el Libro Premio BIGMAT 21 o el Libro XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

Este proyecto se desarrolla como un trabajo de investigación que se inscribe en dos líneas de investigación. Por un lado, en la Línea "Arquitectura y Acero", donde se enmarcan igualmente los trabajos de investigación de las Intervenciones espaciales en Zuera Sur (Zaragoza, 2007), el Edificio de Laboratorio y Almacenes Químicos de la UAH (Madrid, 2007) y la Escuela de Vela del Real Club Marítimo en Sotogrande (Cádiz, 2012). Por otro lado, en la Línea de Investigación "Transformaciones", centrada en el valor de intervenir sobre estructuras ya existentes, priorizando la transformación y adaptación de los edificios frente a la obra nueva.

Estas líneas de investigación se vinculan a los ODS 9 y 12, abordando la sostenibilidad a través de la innovación en sistemas constructivos y el uso responsable de recursos; a la vez que a los ODS 11 y 13, promoviendo la rehabilitación, reutilización y reprogramación de edificaciones existentes, lo que contribuye a reducir el consumo energético y las emisiones asociadas a la construcción de nuevos edificios.

Asimismo, el alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas conferencias de carácter nacional en la Universidad Francisco de Vitoria UFV (Madrid), Universidad del País Vasco UPV/EHU, Universidad de Granada UGR y Universidad de Castilla La Mancha UCLM; e internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP (Perú).

Se ha presentado en dos exposiciones: "Premios COAM 20/21" en el Espacio Fisac del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en marzo de 2022; y "España Vacía, España Llena, estrategias de conciliación", dentro de la XV Bienal española de arquitectura y urbanismo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid en julio de 2021, en el Pabellón Mies Van der Rohe de Barcelona en julio de 2021 y en los jardines de Nuevos Ministerios. Además, la obra ha sido difundida con gran éxito en Open House Madrid, un evento clave para la difusión de la arquitectura local, que permite a la ciudadanía acceder a edificios emblemáticos y proyectos innovadores.

La autoría de la obra se define como autor único, habiendo desarrollado el proyecto desde la fase de concurso hasta la finalización de la ejecución de la obra.

CENTROCENTRO, MADRID. Héctor Fernández Elorza

Imagen de la propuesta

Planta de la intervención

Imagen exterior

Imagen de la propuesta

Axonometría del acceso

Axonometría del acceso

Imagen exterior

Imagen interior

1. Puerta de Acceso
2. Vestibulo de entrada
3. Mostrador central
4. Nave central
5. Mostradores
6. Zonas de descanso y trabajo
7. Tienda
8. Mobiliario móvil

Sección de la propuesta

Imagen del mostrador

Imagen del mostrador

Imagen interior

Axonometría de la propuesta

Imagen del interior con mobiliario

Imágenes del telón

Axonometría del espacio de venta

Axonometría del mobiliario

Imagen del mobiliario en uso

Imágenes del mobiliario